

TEMURIYLAR DAVRIDA ADABIYOT VA SAN'AT.

Mo'minov Nodirbek Botir o'g'li.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

e-mail: mominovnodir04@gmail.com

Tel: +998902494943

Annotatsiya: IX-XII asrlardagi birinchi sharq renessansi davrida ilm-fan nihoyatda rivoj topgani barchamizga ma'lum. Biroq Mo'g'ullar bosqini natijasida madaniy hayot izdan chiqib, ilm-fan taraqqiyotiga juda kuchli zarba berdi. Amir Temur tomonidan asos solingan Temuriylar davlatining tashkil topishi natijasida bu yerlarda yana rivojlanish kuchaya boshladi va bevosita ikkinchi renessans davrini boshlab berdi. Har bir fan, har bir soha jadal rivojlanishni boshdan kechirdi. Tarixnavislik, adabiyot, san'at, me'morchilik, tabobat, astronomiya, fiqh, riyoziyot, mantiq, falsafa va umuman barcha fanlar o'z davri uchun yuksaklikka chiqan davrdir. Har bir fan va sohaning buyuk namoyondalari ularni asrlarga dahldor etib, abadiylikka muhrladi va Temuriylar davlatini dunyoga tanitdi. Ushbu maqolada ham Temuriylar davlatidagi adabiyot, san'at va madaniy hayot keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Alisher Navoiy, Temuriylar, Madaniy hayot, Adabiyot, Samarqand, San'at.

Аннотация: Всем нам известно, что в период первого восточного Возрождения в IX-XII веках наука развивалась колоссально. Однако в результате монгольского нашествия культурная жизнь была нарушена и серьезно пострадало развитие науки. В результате создания государства Тимуридов, основанного Амиром Темуром, развитие этих земель начало возрастать и непосредственно положило начало второму периоду Возрождения. Каждая наука, каждая область переживали бурное развитие. История, литература, искусство, архитектура, медицина, астрономия, юриспруденция, математика, логика, философия и вообще все науки находились на расцвете своего времени.

Великие представители всех наук и областей сделали их храбрыми на века, запечатали на вечность и представили миру государство Тимуридов. Литература, искусство и культурная жизнь в государстве Тимуридов также освещены в этой статье.

Ключевые слова: Амир Темур, Алишер Навои, Тимуриды, Культурная жизнь, Литература, Самарканд, Искусство.

Abstract: It is known to all of us that during the first oriental renaissance in the 9th-12th centuries, science developed tremendously. However, as a result of the Mongol invasion, cultural life was disrupted and the development of science was severely affected. As a result of the establishment of the Timurid state, founded by Amir Temur, development began to increase in these lands and directly started the second renaissance period. Every science, every field experienced rapid development. History, literature, art, architecture, medicine, astronomy, jurisprudence, mathematics, logic, philosophy and in general all sciences were at the height of their time. The great representatives of every science and field made them brave for centuries, sealed them for eternity and introduced the Timurid state to the world. Literature, art and cultural life in the Timurid state are also covered in this article.

Key words: Amir Temur, Alisher Navoi, Timurids, Cultural life, Literature, Samarkand, Art.

Kirish (Introduction):

Sohibqiron Amir Temur Faoliyatini, u zotning boy shaxsiyatini badiiy adabiyotsiz ta' savvur etib bo'lmaydi. Amir Temurning olib borgan siyosati tufayli turkiy tilda ham adabiyot rivojlana boshladi. Istedotli shoir Xaydar Xorazmiy "Gulshani asror" dostonida ushbu davr uchun quyidagicha so'zlaydi. "Bu davrdagi adabiyotda turkiy til birinchi o'ringa ko'tarila boshlaganini ta'kidlab, bu ko'tarilish faqat til xodisasi bilangina emas, balki umuman, hayotda turkiy xalqlarning mavqei orta boshlahani bilan ham bo'g'liq" deb aytib o'tadi. Bungacha ham turkiy tilda boy adabiy meroslar yaratilgan. Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, Ahmad yugnakiy ka'bi ijodkorlarning ijodi turkiy xalqlar ichida keng tarqalgan edi. Biroq Turkiston diyorida

Forsiy tildagi adabiyot yetakchilik qilar edi.¹ Baʼzi hollarda Turkiylar ichida chiqqan oʻqimishli va isteditli shoirlar adabiy anʼanaga rioya qilgan holda fors tilida ijod etgan. Shunga qadar Oltin Oʻrdada turkiy adabiyotning goʻzal bir maktabi vujudga kelgan. Bu maktabning “Muhabbatnoma” muallifi Xorazmiy, “Latofatnoma” muallifi Xoʻjandiy, Sayfi Saroiy, Qutb kaʼbi vakillari oʻzlarning buyuk ijodlari bilan butun turkiy olamga nom chiqargan edi. Amir Temur va Temuriylar hukmronligi davrda shakllangan shoirlar qadim Turkiston va Oltin Oʻrda adabiy maktabining anʼanalariga tayanib, oʻzbek adabiyotini yangi yuksak darajaga koʻtara boshladilar. XV asrda yashagan Yusuf Amiriyning “dahboma”, Sayyid Ahmad Mironshohning “Taashshuknoma”, Sayyid Qosimiyning “Xaqiqatnoma” kaʼbi asarlarida noma janri sohasida xuddi shunday vorisiylik koʻzga tashlanadi.²

Asosiy qism (Main part):

Temuriylar davrida barcha fanlar qatori adabiyot ham nihoyatda rivoj topdi. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asr Oʻrta Osiyoliklar adabiyoti taraqqiyotida yangi va serahsul davr boʻldi. Ushbu davrda adabiyot fani badiiy uslub jihatidan rivojlandi va yangi pogʻonaga koʻtarildi. Nasrda ham Nazmda ham juda koʻplabbadiiy va lirik asarlar yaratildi. Turkiy va fors tillarida ijod qiluvchi oʻrtasida oʻzoro aloqa va hamkorlik kengaydi. Badiiy adabiyotning rivojlanishi bilanoq unga bogʻlangan holda adabiyotshunoslik ham taraqqiy etdi. Bu sohaga doir juda koʻp ilmiy asarlar yaratildi. Bu davrda davrining eng buyuk va yetuk, istedodli shoirlari va adabiyotshunoslari ijod etgan. Ular qatoriga Sayfi Saroiy, Haydar Xorazmiy, Durbek Amiriy, Yaqiniy, Atoiy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muhammad Solih va boshqalar yashab ijod qilganlar. Durbek tomonidan qayta ishlangan “Yusuf va Zulayho” dostoni, Toshkentlik ulugʻ shoir Atoiyning devoni, Lutfiyning “Zafarnoma” va “Gul va Navroʻz” poemalari badiiy adabiyotning ushbu davrda yaratilgan xazinalarining durdonasidir. Buyuk oʻzbek shoirlari ichida Lutfiy (1336-1465) alohida oʻrin tutadi. Alisher Navoiyga qadar Oʻzbek sheʼriyatida Lutfiy darajasiga yetadigan biron-bir shoir

¹ Karomatov H (Maʼsul muharrir). “AMIR TEMUR JAHON TARIXIDA” “SHARQ” TOSHKENT-2001. B-140-150.

² Karomatov H (Maʼsul muharrir). “AMIR TEMUR JAHON TARIXIDA” “SHARQ” TOSHKENT-2001. B-165.

o‘tmagan edi. U birgina turkiy tilda asarlar yaratib qolmay, balki fors tilida ham qasida-yu asarlar yozadi. Lutfiy she‘riyatida adolat va haqiqatni sevish va ulug‘lash, shafqat va muruvatli bo‘lishni targ‘ib qilish, ilm va san‘atni sevish ka‘bi g‘oyalar alohida joy olgan.

Ushbu davr badiiy adabiyoti taraqqiyotida fors-tojik shoiri Abdurahmon Jomiy (1414-1492) hamda o‘zbek klassik adabiy tilining asoschisi va o‘zbek klassik adabiyotining sardori Alisher Navoiydir. Lirik sohasida Sa‘diy, Hofiz, va Kamol Xo‘jandiy qatorida turgan Jomiy juda sermahsul shoir, olim va istedodli adib ham edi. Deyarli yarim asr davom etgan ijodida Jomiy fan va adabiyotning turli-xil masalalariga doir 99 ta asar yozgan. Abdurahmon Jomiy XV asr adabiyotida mavjud bo‘lgan deyarli barcha janrlarda asarlar yaratdi. O‘zidan oldin yashab o‘tgan so‘z sanatkorlarining an‘analarini, merosini rivojlantirib davom ettirdi. Badiiy tengsiz asarlari bilan jahon adabiyoti xazinasiga umrboqiy xazina qo‘shdi. Abdurahmon Jomiyning eng yirik va kitobxonlar orasida mashhur bo‘lgan asari yetti dostonidan iborat “Xaft Avrang”, shuningdek “Bahoriston”, “Xirotnomai Iskandar” asarlari falsafiy didaktik va axloqiy ta‘limiy mazmunga ega. “Xirotnomai Iskandar” asarida Jomiy, ochko‘zlik, zulm, va qizg‘anchilikni qoralaydi. Mehnatsevarlik, insoniylikni, kishilarni huquqiy tengliklarini tarannum etadi. Ijtimoiy adolat, odamlar orasidagi o‘zoro yordam va hamkorlik haqida tenglik to‘g‘risida orzu qiladi.

Abdurahmon Jomiy buyuk o‘zbek shoiri va mutaffakkiri Alisher Navoiyning zamondoshi, ustoz va birodari edi. Ushbu ikki buyuk mutafakkirning do‘stligi va hamkorligi O‘zbek va Tojik xalqlari do‘stligi va hamkorligining yorqin timsolidir. Odamlar va ularning baxt-saodati uchun, madaniyat, ilm-fan, tinchlik, ezgulik, san‘at va adabiyotning ravnaqi uchun kurash bu ikki buyuk siymoni bir-birlariga yaqinlashtirgan edi. Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiyning buyuk so‘z san‘atkori va ustoz deb bildi. Ushbu zot bilan hamkorlik qildi, unga bag‘ishlab “Xamsai Ul-Mutaxayyirin” (Besh xayrat) asarini yaratdi. “Tuxfat ul-afkor” (fikrlar sovg‘asi) asarini Jomiyga atadi. Alisher Navoiyning butun faoliyati va ijodini inson baxti uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, o‘zoro qirg‘inbarot urushlarning oldini olishga,

obodonchilig ishlariga, ilm-fan, sanʼat va adabiyot taraqqiyoti va ravnaqiga bagʻishladi. U ulugʻ insonparvar, davlat arbobi, donishmand, oʻzbek adabiy tiliga asos solgan va oʻzbek klassik adabiyotini yangi taraqqiyot pogʻonasiga koʻtargan buyuk soʻz sanʼatkori, istedadli qomusiy olim boʻlib yetishdi. Alisher Navoiy oʻsha davr tolibi ilmlarga homiy, juda koʻp shogirt yetishtirgan pir boʻldi. Alisher Navoiy adabiyot, til, tarix, musiqa, falsafa, astronomiya, tarbiya nazariyasi sohalarida juda koʻp va qimmatli asarlar yozdi. “Xamsa”, “Xazoyin ul-maoniy”, “Maxbub ul-qulub”, “Lison ut-tayr” shular jumlasidan. Alisher Navoiy boshqa tillarda ham ijod etgan. U “Foniy” taxallusi bilan fors tilida ham ijod qilgan. Ijodi davri Alisher Navoiy “Devoni Foniy”, “Xasbi xol”, “Tuxfat ul-afkor” kaʼbi boy lirik asarlar yaratadi. Alisher Navoiyning asarlarida gʻoyat insoniy fazilatlar aks etgan. Oʻz asarlarida muhabbat va sadoqat, qarindoshlik va doʻstlik, tinch osuda hayot timsollari tarannum etiladi. Alisher Navoiy insonlar bir-birlariga muhabbatli boʻlishni, halol mehnat bilan yashashga jamiyatni davʼat etdi. Ulugʻ shoir insonlarni maʼrifatli boʻlishga, turli fanlar bilimlarini oʻrganishga chaqirdi. Yomon niyatli amaldor va din peshvolarining faoliyatini juda kuchli iroda bilan tanqid qildi. Alisher Navoiy xalqni maʼrifatli qilishda tarix fanining oʻrni va roʻlini xalqqa zoʻr mahorat bilan uqtirdi. Alisher Navoiyning fikricha Tarix fani shohlar, hukmdorlarning tarjimai holini yozish emas, balki mamlakat, davlat tarixini oʻrganish kerak. Shoir nimalar davlatni gullatib yashnatadi va nimalar uni halokatga uchratadi, qanday ishlar bilan mamlakat maʼmur boʻlishligini, qanday ishlar jamiyatga rohat va farogʻat keltirishini tarix koʻrsatib oʻtishi lozim deb hisoblaydi. Alisher Navoiy bobomizning fikricha xalqning forovonligi, mamlakatning ravnaqi dehqonlar va kosiblarning juda qiyin va mashaqqatli mehnati natijalariga bogʻliq. Shu bois bu toifadagi odamlarni ardoqlab, ularning mehnatlarini eʼzozlash kerak. Shu boisdan ham Alisher Navoiy sulton va beklarning ushbu kasb egalariga qilinishi mumkin boʻlgan zulmiga yoʻl qoʻymadi. Ulugʻ shoir dunyodagi barcha maʼmurchilikning manbai mehnat deb, uni maqtadi. Oʻzbek xalqining bu ulugʻ shoiri va davlat arbobi Alisher Navoiy oʻzining faoliyati natijasida insonparvar gʻoyalarni

namoyish etdi. Jahon adabiyotiga ulkan xazina qo‘shdi. Ushbu buyuk olimning ijodi dunyo ijodkorlarining noyob topilmasidir.³

Temuriylar davrida O‘rta Osiyo mintaqasida madaniy hayot gullab yashnadi. Amir Temur tomonidan Turkiston diyorida mustaqil va ozod davlatning barpo etilishi natijasida bu yerlarda tinchlik o‘rnatilishiga, mintaqaning iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini ta‘minladi. Yuqorida aytib o‘tganimizdik, bu davrda ilm-fan, adabiyot va san‘at, hunarmandchilik, me‘morchilik rivoj topdi. Hukmdorlarning bu yo‘ldagi harakatlari taqsinga loqiq. Xususan Sohibqiron Amir Temur boshqa davlatlarga yurish qilish bilan birga o‘z mamlakatini va uning poytaxti bo‘lmish Samarqand shahrini obodonchiligiga katta e‘tibor qaratdi. Mamlakat madaniy hayotini yuqoriga ko‘tarish uchun bor harakatlarni amalga oshirdi. Shu boisdan ham Movarounnahrning hamma joylaridan , O‘rta Sharq, Yaqin Sharq mintaqalaridan o‘z davrining yetuk ilm-fan va san‘at vakillarini, istedotli me‘mor va hunarmandlarni, musavvirlarini Samarqandga olib keladi.

1404-1406 yillarda Samarqandda bo‘lib turgan Ispaniya elchisi Gonsales De Klaviho bu haqda muhim ma‘lumotlarni berib o‘tadi. Uning so‘zlariga ko‘ra Samarqandning nihoyatda go‘zalligi, shahar aholisi juda ko‘p va bu shahar ko‘rkiga ko‘rk qo‘shayotganligi, Samarqandda mahalliy xalqlardan tashqari xristianlar, yunonlar, forslar, arablar, turklar va boshqa turli qavm, boshqa mazhabdagi odamlar istiqomat qilishgan deb aytib o‘tadi. U so‘zini davom ettirib Amir Temur tomonidan boshqa mamlakatlardan yuz ming atrofidagi sonda olimlar, hunarmand me‘morlar, san‘atkorlar Samarqandga keltirilganligi hikoya qiladi. Bular hammasi Turkiston va sharq xalqlari madaniyati va san‘atini bir-biriga yaqinlashishiga, madaniyatlarning boyishiga xizmat qilgan. Bu fikrni Temurning zamondoshi va “Zafarnoma” asarining muallifi Sharafiddin Ali Yazdiy ham tasdiqlaydi. Bu fikrni tasdiqi sifatida Samarqandda bo‘lib o‘tadigan har xil sayl va tomosha, bayramlarda mahalliy san‘atkorlar bilan bir qatorda boshqa turli xil davlatlar san‘at va ma‘daniyat, davlat

³ Muhammadjonov Abdulahad. “TEMUR VA TEMURIYLAR SALTANATI” Toshkent 1994. B 144-148.

namoyondalari ham keng qatnashgan. Arab, Fors, Turk, Mo'g'ul, Xitoy qo'shiq va raqslari ham ijro etilgan. Temuriylar xususan Amir Temur hukmronligi davrida ilmfan va ijod, shuningdek hamma-hamm fanlar o'sdi. Mana shunday buyuk o'sish yuz berganini hisobga olib akademik N.I. Konrad "Temuriylar davrida Samarqand va Xirotda qadimiy Markaziy Osiyoda maydonga kelgan unversalizmning buyuk ruhi yangidan yashay boshladi. Bu unversalizm madaniyatning barcha jabxasida haqiqat edi" deb yozadi akademik Konrad.

Bu davr adabiyot nomoyondalari faqatgina bitta tilda ijod etmaganini maqolamiz yuqorisida ham aytib o'tgandik. Movlono Tole, shoir Bisotiy ka'bi shoirlar turk va fors tillarida ijod qilganlar. Sharq klassik adabiyoti tarjimalariga ham alohida e'tibor berganlar. XV asrda Nizomiyning "Xusrav va Shirin", "Maxzanul asror" (sirlar xazinasi) dostonlari tarjima qilingan. Xuddi shu ka'bi dostonlar jamiyatni ma'rifat va adolatga intilishlarini kuchaytirishga xizmat qilgan. Ushbu davrda "Chaxor ma'noli" ka'bi adabiyot nazariyasiga oid asarlar ham yaratilgan. Badiiy ijodning g'azal, ruboiy, tuyuq ka'bi turlari rivoj topib takomillashgan. Davlatchiligimizning oltin davri bo'lgan Temuriylar davrida adabiyotning rivoji yuksak ekanligi va bu yuksaklik shoir-u olimlar tomonidan qayta-qayta takrorlanishidan aslo charchashmadi. Xususan mutaffakkir Hazrat Alisher Navoiy turk tilida yozuvchi shoirlar haqida to'xtab ulug' so'zlarni yozadi, zero bu davr adabiyotida turk tilidagi ijod yuksaklikka chiqqan bir davr edi. "Temur ko'ragon zamonida farzandi xalafi Shohruh Sulton zamonining oxirigacha turk tili bila shuaro paydo bo'ldilar. Va ul xazratning avlod va axfodidan ham hushtab salotini Zuhurg'a keldi: shuaro Sakkokiy va Xaydar Xorazmiy va Atoiy va Muqimiy va Amiriy va Gadoiydeklar. Va Forsiy mazkur bo'lg'on shuaro maqobalasida mavlono Lutfiydan o'zgakim, bir necha matlallari borkim tab ahli qoshida o'qusa bo'lur".

Ushbu davrda tasviriy san'at – miniatyura san'ati va monumental rassomlikda ham o'sish yuz berdi. Juda ko'p miniatyura asarlari vujudga kelgan. Bizning davrimizgacha yetib kelgan tasviriy san'at yodgorliklari Samarqand, Xirotda va Buxoroda bu xildagi san'atning o'ziga xos uslublari shakllangani, hayotni boricha haqqoniy tasvirlash tomon taraqqiy etib borganini ko'rsatadi. XIV asni oxirlari va XV

asr tas'viriy san'at yodgorliklarini mavzu va mazmuniga qarab portretlar, xayotiy lavhalar, peysaj, binolarga ishlangan surat va nashqlar va boshqa suratlarga bo'lish mumkin. Bu davr tasviriy san'atida o'z davrining buyuk namoyondalari yetishib chiqqan. Bular qatoriga Pir Ahmad G'iyosiddin, Xo'ja Abdulxay Sulton Uvays, usto Shamsiddin, Do'st Muhammad, Jongir Burxoniy, Mansur, Shoh Muzaffar, Mavlono Shaxobiddin Abdullo, Mavlono Zahiriddin Azxor, Pirsaid Ahmad Tabriziy, Bobonaqqosh ka'bi o'z davrining mohir musavvirlari ijod etgan. Adabiyotda va tasviriy san'atdagi bu o'zgarishlar, me'morchilik va hunarmandchilikdagi bu yutuqlar, aniq fanlardagi, tabiiy fanlardagi bu o'zgarishlar va barcha sohalardagi bu ka'bi yutuqlar Temuriylar davlatining madaniy hayotini yuksaklikka chiqardi, dunyo tarixida o'zidan o'chmas iz qoldirdi.⁴

Temuriylar davrida rivoj topgan tasviriy san'at sohasi taraqqiyoti tarixi boshqa olimlar ham o'z asarlarida keltiradi. O'rta Osiyo san'atining ko'zga ko'ringan tadqiqotchi olimlaridan, San'atshunoslik fanlari doktorlari L.I. Rempel va G.A. Pugachenkovalar o'z ilmiy olib borgan faoliyatlari natijasida XIV asrning oxiri va XV asrning boshlarida Movarounnahr, xususan Samarqandda yangicha san'at yuzaga kelganligini aytib o'tadi. Movarounnahr – O'ra Osiyoning original, o'ziga xos va mos me'morchiligi, san'ati xususiyatlarini shuningdek O'rta va Yaqin sharqda taraqqiy etgan badiiy tafakkurni o'zida ifodalagan edi. XIV-XV asr O'rta Osiyo rassomchiligi va naqqoshligi sohasida o'rta asr tradision adabiy syujeti bilan birga zamonaviy tematikadan foydalanish, janrlar va kompozilyalar xima-xilligiga, rasm chizish mahoratini mukammallashtirish tendensiyalari ko'zga tashlanadi. XV asrda bezakli-badiiy buyumlar hunarmandchiligi o'zining yuksak cho'qqisiga erishdi. Uning taraqqiy etishi arxitektura, rassomlik, naqqoshlik, mayda maishiy buyumlar ishlash bilan birga o'zoro bog'lanish yo'li orqali bordi⁵.

⁴ Rahmonov M, Umarov A, G'ofurbekov T, Qodirov M. (maqolalar). "AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA SAN'AT" "G'OFUR G'ULOM NOMIDAGI ADABIYOT VA SAN'AT NASHRIYOTI" TOSHKENT-1998. B 4-6.

⁵ Mo'minov Ibrohim. "AMIR TEMURNING O'RTA OSIYO TARIXIDA TUTGAN O'RNI VA RO'LI" "FAN" Toshkent

Har xil sanʼat turlarining shu tarzda bir-birlariga oʻtishi yogʻoch va toshga oʻyib naqsh solishida ham, gilam toʻqimachiligida ham, qoʻlyozma bezaklarni bezashda ham, metal va sopol idish va buyumlarning eng zoʻr namunalarida ham yaqqol namoyon boʻldi. Amir Temur nima sababdan ham Samarqandni poytaxt qilganliklari haqida odamlar va olimlarning turli xil fikrlari mavjud albatta. Birovlar Samarqand Temur tomonidan egallangan dastlabki eng yirik shahar boʻlgani uchun desa, boshqa birovlar Samarqandning havosi nihoyatda sof, tabiati juda goʻzalligiga bogʻlaydi. Boshqa bir olimlar esa Samarqand qadim zamonlardan beri jahonga maʼlum boʻlganligi, tarixiy Afrosiyobdan turib Turon davlatlarining boshqarilganligi, bu yerda qadim zamonlardan ilm-fan, sanʼat va madaniy hayot rivojlanganligi sabab boʻlgan boʻlsa kerak deyishadi. Albatta yuqoridagi fikrlarning birontasini asossiz deyishga dalilimiz yoʻqdir. Lekin koʻhna Samarqandda bu kaʼbi sohalar oldindan borligi va Temuriylar davrida yanada chuqur ildiz otib rivojlanganligiga guvoh boʻlamiz. Ilm-fan, adabiyot va sanʼat bor hududdagina madaniy hayot rivoj topgan. Temur davrida Movarounnahr aholisi madaniy hayoti ancha yaxshilandi. 1220-1360 yillar ichida Moʻgʻullar hukmronligi natijasida Samarqanda birorta ham koʻzga koʻrinadigan ijtimoiy bino qurilgan emas. Aksincha mavjudlari urushlar tufayli vayron etilgan. Chingizxonning hujumi davrini-ku aytmasa ham boʻladi. Temuchinning yovvoyi qoʻshinlari bu yerdagi madaniy hayot qadrini bilmay hamma narsani vayron qildi. Madaniy hayot izdan chiqdi. Amir Temur Samarqandning ahvolini butunlay oʻzgartirib yubordi. Samarqand mil.avv. VI-V asrlarda shakllanganligidan beri Temur davridagi obodligiga erishmagan edi. Amir Temur Samarqandda Ulkan bunyodkorlik ishlarini olib bordi. U Samarqandda Koʻksaroy, Bibixonim masjidi, Shohizinda, Samarqand atrofida bogʻi Chinor, bogʻi shamol kaʼbi ulkan bogʻlar va inshootlarni qurdirdi. Oʻzining poytaxtining qismlarini Bartold aytganidek sharqning katta va buyuk shaharlari nomlari bilan atadi. Sohibqiron Amir Temur nafaqat Samarqand,

balki butun Movaraunnahr madaniy hayotining va san'atining bunyodkoridir. O'z davrining tinchligini ta'minlovchi ilm-fan va adabiyot homiysidir.⁶

Natijalar va muhokama (Results and Discussion):

Temuriylar davrida nafaqat Samarqand balki, Movarounnahrda tashqaridagi hududlardagi shaharlar ham ravnaq topdi. Hunarmandchilik rivojlanib borishi natijasida shaharlar taraqqiyoti o'sdi. Bu hol Farg'ona vodiysida yaqqol sezildi. Tarixiy manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda, XIV asr o'rtalarida Farg'ona vodiysining eng yirik shaharlari Xo'jand va Andijon Sohibqiron Amir Temur hukmronligining dastlabki yillarida shu nomdagi viloyatlarning markazlari bo'lgan. XIV asrning so'nggi choragidagi turli xil siyosiy o'yinlar tufayli Andijon shahrining mavqei oshdi. Ushbu davrda Farg'ona vodiysining mavqei jihatidan uchinchi o'rinda Marg'ilon shahri bo'lgan. XIV asrning oxiri va XV asrning boshlarida Axsi shahri ham Farg'ona vodiysida yirik shaharga aylanib, muhim ahamiyat kasb eta boshlaydi. XV asrning o'rtalarida Andijon shahrini mo'g'ul xoni Esan Bug'axon tomonidan talon taroj qilinishi, uning kiyingi taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu hol Axsi shahrini vodiyning ma'muriy markazi vazifasini bajarish imkonini berdi. Biroq oradan ko'p vaqt o'tmay Andijon shahri yana o'zining oldingi mavqeini tiklab oldi. Shaharning tezda qayta yuksalishiga, uning buyuk ipak yo'li ustida joylashganligi yordam berdi. O'sh, O'zgan, Isfara, Konibodom, Pop, Koson ka'bi shaharlar ham hunarmandchilik markazi bo'lgan. XV asr davomida madaniy hayot gullab yashnab, shaharlar aholisi ko'payib borganligini tarixiy manbalardan bilib olishimiz mumkin. Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davrida Farg'ona vodiysining o'ndan ortiq shahar va shaharchalarning o'rnini juda ham muhim bo'lib, hunarmandchilikning rivojida muhim ahamiyat kasb etgan. Farg'ona vodiysi buyuk ipak yo'li ustida joylashgan bo'lib, tashqi va ichki savdo vodiylar iqtisodiy va siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Tashqi savdo mohiyatan ikkiga bo'lingan. Birinchisi tranzit, ikkinchisi esa mahalliy mahsulotlarni boshqa davlatlarga sotish va vodiylarga boshqa mahsulotlar olib kelish edi.

⁶ Mo'minov Ibrohim. "AMIR TEMURNING O'RTA OSIYO TARIXIDA TUTGAN O'RNI VA RO'LI" "FAN" Toshkent 1993.

Vodiyning xo‘jaligi, madaniy hayoti boshqa Movarounnahrning o‘lkalari bilan ham bog‘langan edi. Hunarmandchilik, qishloq xo‘jaligi va savdoning taraqqiyib etib borishi Temuriyzoda Mirzo Ulug‘bek tomonidan o‘tqazilgan pul islohati bilan birga kechdi. Temuriylar davrida Andijon va Axsi shaharlarida zarbxonalar orqali mis tangalar bosib chiqarilgan. Bu hol Aholi madaniy hayoti va turmush tarziga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan.⁷

Madaniy hayot haqidagi ma‘lumotlarni biz juda ko‘p bora uchratamiz. Temuriylar davrida nafaqat Samarqand yoki Farg‘ona vodiysi, balki Movarounnahrning boshqa shaharlari ham taraqqiy etgandi. Bu davrda O‘rta Osiyoda shaharlar tarixiy geografik jihatdan yirikroq shaharlar va shahar-qo‘rg‘onlardan iborat bo‘lgan. Yozma manbalarda ham ba‘zi aholi yashash manzillari nomidan kiyin ham “Xisor” (qo‘rg‘on) atamasi keladi. Misol uchun Karkin xisori, Kot qo‘rg‘oni shular jumlasidan.

Bu davrda Movarounnahrda nomlari yuqorida zikr etilgan shaharlardan tashqari, Buxoro, Shahrisabz, Toshkent, Shohruxiya, O‘zgan, O‘tror, Termiz, Urganch, Xisori Shodmon singari shaharlar mavjud bo‘lgan. Xurosonda esa Xirotda, Balx, Marv singari, Sharqiy Turkistonda Oqsuv, Qoshg‘ar, Yorkent, To‘rfon, Xo‘tan, Qumul singari shaharlar qayd etilgan va madaniy hayoti ravnaq topgan deb xabar qilinadi. Shu bilan birgalikda ushbu shaharlar devor qilib qo‘rg‘on bilan o‘ralgan va mudofaa ishlari tashkil etilgan. Oqsaroy (Xatlon viloyatining markazi), Chag‘ono (Chog‘oniyon), Qarshi (Nasaf), Zanjirsaroy, Karki, Xiva, Kot, Dizak, O‘ratepa, Sabron, Sig‘noq, Sayram, Oshpara ka‘bi shahar va shaharchalar manbalarda shahar qo‘rg‘onlar sifatida zikr etiladi. Bu shaharlardan tashqari kichikroq shaharlar ham bo‘lgan va ular uchun “Qasaba” atamasi ishlatilgan. Shu ka‘bi aholi yashash joylari uchun Kichik shahar, ba‘zan uncha katta bo‘lmagan shahar atamalaridan foydalanilgan. Hofizi Abruning qalamiga mansub “Geografiya” asarida Buxoro viloyatidagi Karmina “Qasaba” va Dabusiya “kichik shahar” deb yozilgan. O‘rta Osiyo shaharlarining taraqqiy etishi, Madaniy hayotning ravnaq topishida savdo, Ayniqsa xalqaro savdo-sotiq katta

⁷ Usmonov Bahridin Ahmedovich. “AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA FARG‘ONA VODIYSINING SIYOSIY, IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI”.(DSc dissertasiyasi AVTOREFERATI) Farg‘ona-2020. B 30-31.

ahamiyatga ega bo'lgan. Bu borada Movarounnahr shaharlari katta imkoniyatga ega bo'lgan. Chunki bu yerdagi juda ko'p shaharlar buyuk ipak yo'li ustida joylashgan edi. Ba'zi shaharlar ya'ni shahar-qo'rg'onlar ko'proq mudofaa ahamiyatiga ega bo'lgan. Sirdaryoning quyi oqimidagi qo'rg'onlar (Sig'noq, Sabron, O'tror), Sohibqiron farmoni bilan Mo'g'ilistonning g'arbiy chegarasida qurilgan Ashpara qo'rg'oni, Axxi, Andijon, O'zgan qo'rg'onlari anashular jumlasidan. Amir Temur va Temuriylar davrida harjihatdan eng yirik shahar Samarqand bo'lgan. Bu shahar buyuk davlatning poytaxti bo'lganligi bois turli olimlar va sayohatchi, jahongashtalar tomonidan turli xil ta'riflar berilgan. Eramizdan avvalgi davrlarda qadimgi yunon mualliflari asarlarida Samarqand, Maraqanda nomi bilan eslab o'tiladi va bu shahar Sug'diyonaning poytaxti deb qayd etiladi. Samarqand shahrining o'rta asrlarga taluqli tarixi arab, fors va turk manbalarida ma'lumotlar uchraydi. Arab lashkarboshchisi Qutayba ibn Muslim Samarqand shahrini ko'rib quyidagi gaplarni aytadi. " Biz shaharga yaqinlashganimizda, uning go'zalligini qiyoslamoqchi bo'ldik. ⁸

Lekin bu murakkab ish edi. Uning ranggi zangori osmonga, ko'shklari yulduzlarga, oqar suvlari somon yo'liga o'xshab ketardi" deb aytib o'tadi. "Masolik va-l-mamolik" (yo'llar va mamlakatlar) asarining muallifi Al-Istaxriy esa shunday bayon qiladi. "Sharq tomondan qo'rg'onga chiqib Samarqandga nazar tashlasang, bog'zorlaridan boshqa hech narsa ko'raolmaysan. Ular orasida oddiy uylar ham, ko'shklar ham ko'rinmaydi. Oqar suvsiz, bog'siz bironta ham hovli yo'q. Bu shaharda Tol daraxti juda ko'p va ular orasida bironta ham qurigani uchramaydi" deb o'z asarida bayon etadi. Qoraxoniylar va Xorazmshohlar davrida Samarqand shahri poytaxt bo'lmasada, ammo yirik savdo va madaniyat markazi bo'lgan. Madaniy hayot ramzi bo'lgan shaharlar Temuriylar davrida nihoyatda rivojlandi. Bu davrda Movarounnahr shaharlari sharqdagi eng mashhur va dong'i ketgani edi. Shaharlar nafaqat iqtisodiy-ijtimoiy balki, harbiy-siyosiy, ma'naviy va mafkuraviy ahamiyatga ega bo'lgan. Nima

⁸ Bo'riyev O. Temuriylar davri yozma manbalarda Markaziy Osiyo. Toshkent, O'zbekiston. 1997. -40-45

bo'lganda Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar shaharlarning amaliy ahamiyati yaxshi bildi va o'z davri uchun shaharlar rivojiga alohida e'tibor qaratdi⁹.

Temuriylar davrida adabiyot, san'at va madaniy hayot rivoj topganligi haqida yuqorida bir necha bor zikr etgan edik. Tas'viriy san'at va amaliy san'at ham bu davrda rivoj ro'pdi. Abn Arabshoh o'zining asarlarida Sohibqironning Samarqanddagi saroylarida bir qancha devoriy suratlar bo'lganini yozadi. Ushbu suratlarda saroydagi qabul marosimlari, jang manzaralari, ov manzaralari, xalq bayramlari va oshiqu-moshiq uchrashuvlari tasvir etilgan.

Bog'i shamol saroyini bezagan devoriy suratlar haqida Sharafiddin Ali Yazdiy ma'lumot berib o'tadi. Lekin bu yerdagi suratlarning tasvirlari haqida aniq ma'lumot keltirmaydi. Bu suratlarni ishlashga o'z davrida Eron va Iroqda o'z davrida mashhur bo'lgan musavvirlarni taklif etilganligi haqida yozadi. XIX asrda Bag'dod va Sherozda miniatyura maktablarining mavjud bo'lganligi uchun ham bu yerlarda ajoyib ijodkorlar yetishib chiqqanligini takidlaydi. Mirzo Ulug'bek davridagi rassomchilik haqida Abdurazzoq Samarqandiy ma'lumot berib o'tadi. Abdurazzoq Samarqandiyning ma'lumot berishicha, Samarqanddagi rasadxonada to'qqizta falak shaklu shamoyili, yetti gardish, yetti yoritkich (yulduz) daraja, daqiqa, soniyalari va uning bo'limlari, shu bilan birga yer yuzi yetti iqlimi, tog'lari, dengizlari, cho'llari ila tasvirlanganini bayon qiladi. Bularning barchasi Mirzo Ulug'bek davrida ham tasviriy san'at xususan devoriy suratlar mavzui jihatidan rang-barang bo'lganligidan darak beradi. Amir Temur davridan Samarqanddagi uchta Shirinbeka oka, Bibixonim va Tuman oka maqbaralaridagi tasvirlar bizgacha yetib kelgan. Ushbu madrasalarda rasmlar xattotlik va naqqoshlik san'ati namunalari bilan bir qatorda tasviriy lavhalar ham mavjuddir.

Miniatyura rassomchiligi, eng avvalo Amir Temur va Mirzo Ulug'bek davrlarida qo'lyozma asarlar va shunga doir xattotlik san'atining ma'naviy hayotda nihoyatda yuksak o'rin bilan barobar baholanadi. O'z davrining mashhur xattotlari saroylar va madrasalar qoshidagi kitobxonalarda ishlashardi. Xalq orasida Qur'oni Karim va

⁹ Bo'riyev O. Temuriylar davri yozma manbalarda Markaziy Osiyo. Toshkent, O'zbekiston. 1997. - B 50-55.

Hadisi Sharif, shu bilan bir qatorda Xofiz, Bedil, Sadiy, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning devonlari va kulliyotlarga talab katta edi. Bi kitoblar xattotlar tomonidan ajoyib qilib ishlangan, miniatyura san'ati bilan bezatilgan edi. XV asrda an'anaviy qo'llanib kelingan nasxi, kufiy, devoriy xatlari bilan birga peshtoqlarni bezovchi suls va tezkor-nastaliq Temuriylar saroylaridagi eng noyob qo'lyozma asarlar ko'chiriladigan maxsus ustaxonalar kitobotchiligining rivoj topishiga xizmat qilgan. Amir Temur davrida Samarqandda o'ziga xos miniatyura rassomchilik maktabi qaror topdi. Sharqdagi miniatyura rassomchiligining taraqqiy etishi adabiyotning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Musavvirlar ko'pincha Firdavsiy, Nizomiy, Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy asarlariga rasmlar ishlashadi. XIV asrga kelib esa ular "Jome ut-tavorix", "Tarixi Rashidiy" ka'bi o'z zamonasining voqea va hodisalaridan baxs etadigan tarixiy asarlarni bezay boshlaydi. Shu tariqa Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" si, Xotifiyning "Temurnoma" asarlari ham jangu jadal lavhalari bilan ajoyib qilib bezatiladi¹⁰.

Amir Temur va Temuriylar davrini hech bir etirozsiz nafaqat o'zbek xalqining , balki yaqin va o'rta sharq ellarining musiqa san'atlari uchun chinakam rivoj topgan va cho'qqiga erishgan davri bo'lgan diyishimiz mumkin. Temuriylar sulolasining besh asrlik (Boburiylar bilan birga) hukmronligi davrida xonanda va sozandalar rasmiy-diplomatik, xarbiy va boshqa tantanalarining doimiy qatnashchilariga aylanib, xalq tomoshalari, ommaviy bayramlar ularsiz o'tmas edi. Tarixiy manbalarga qaraganda, o'zbek xalqi musiqasi qatori xarbiy-rasmiy musiqa turlari, mumtoz maqom san'ati, mintaqaning boshqa turkiy hamda arabzabon, forsiysabon xalqlarining musiqiy folklori rivoj topgan edi. Ustozlar ustozlari deb ulug'langan Alisher Navoiyning o'zi ham musiqa ilmiga doir bilimlari bo'lgan va bu sohada ham asarlar yaratgan. Alisher Navoiy o'zining "Sa'bai-Sayyor" asarida quyidagilarni yozadi.

San'atim anda soz cholmoq ishi

Bilmayin men ka'bi ishimni kishi.

¹⁰ Asqarov A., O.Odilxon (bosh va ma'sul muharrir). "TEMUR VA ULUG'BEK" davri tarixi. Toshkent. Qomuslar bosh tahririyati. B 195-205.

Ilmi advoru fanni musiqiy,
Mendan ul ilm axli taxqiqiy.
Elg'a ta'lim etmoq virdim,
Kimki ustodi qavm shotirdim.

Bu she'riy parchadan bilib olishimiz mumkinki, Alisher Navoiyning ijodiy faoliyatida musiqaning o'ziga xos o'rin egallaganligi tasodif emas. Alisher Navoiy taxallusining o'zi ham musiqiy atama "Navo" so'zidan o'zak olgan.

Bizning davrimizga qadar yetib kelgan qo'lyozmalar, XIV-XV asr musiqa madaniyati xususida boy ma'lumotlar mavjud bo'lib, bu davr musiqasida taassurot hosil qilish imkonini beradi. Shunga binoan bu davrning o'ziga xosligi unda o'ziga xos jo'shqinlik, harakatchanlik yetakchilik qilganligidir. Shu boisdan, aynan mazkur davrda, monumental maqomlar tizimi – "Shashmaqom" ning shakllanishi mantiqiy pog'onasiga yetdi.

Bu davrdagi Lutfiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomey singari musiqaga hissa qo'shgan ijodkor shoirlar yetishib chiqqan. Chunki ular yozgan she'r-u g'azallarni musiqiy tizimga solish mumkin bo'lgan. Ushbu davrdagi musiqa sohasida Najmiddin Kavkabiyning alohida o'rni bor. Najmiddin Kavkabi (1480-1535) yirik olim va musiqachi bo'lib undan ikki risola bizga meros qolgan. Bular "Risolai musiqiy", "Risolayi dar bayoni Duvozdaxmaqom" lardir. Kavkabiyning fikricha, musiqa – nafis san'at bo'lib, ilohiy sirlarga egadir. Shu boisdan ham uni idrok etish hammaga ham nasib qilmaydi.¹¹

Xulosalar (Conclusions):

Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davrida davlatchiligimizning oltin davri desak hech adashmagan bo'lamiz. Temuriylar davridagi ilm-fan va madaniyatning rivojlanishida Amir Temur amalga oshirib boshlab bergan yo'l, bu Turoni Zamin rivojida ulkan ta'sir ko'rsatdi va tarixda zarxal yozuvlar bilan yozildi. Sohobqiron aholining turmush darajasini rivojlantirish uchun katta ahamiyat bergan. Bu borada

¹¹ Rahmonov M , Umarov A, G'ofurbekov T, Qodirov M.(maqolalar). "AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA SAN'AT" "G'OFUR G'ULOM NOMIDAGI ADABIYOT VA SAN'AT NASHRIYOTI" TOSHKENT-1998. B.35-50.

Hamid Ziyoyevning gapini eslab o'tish o'rinli bo'ladi. "Sohibqiron xalq turmush darajasini va ma'naviyatini boyitishga ham katta ahamiyat bergan. Natijada mamlakatda mo'l-ko'pchilik va to'qchilik ravnaq topdi. Madrasa va masjidlar bunyod etildi. Olim-u ijodkorlar uchun kerakli hamma sharoitni yaratib berdi. Dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiqning keng rivojlanishi natijasida faravonlikka erishildi".¹²

Bu davr adabiyoti va san'ati o'z davri uchun butun dunyodagi eng yuqori cho'qqisiga erishdi. Ikkinchi Renesanas haqqoniy tarzda bu Movarounnahr zaminida yuz berdi. Har bir soha, ilm-fanning har bir turi bu yerda jadal rivojlandi. Madaniy hayot gullab yahnadi. Amir temur davrida Samarqand shahri sharqdagi ma'lum bo'lgan shaharlarning eng yirigi edi. O'sha davr olis mamlakatlardagi insonlar bu shaharni ko'rish, ularning eng ajoyib orzularidan biri bo'lgan bo'lishi ajablanarli hol emas. Temuriylar davrida tasviriy san'at, miniatyura, musiqa va boshqa san'at turlarining yangi bosqichga ko'tarilib rivojlanishiga imkoniyat yaratildi. Qator yo'nalishlar va janrlar vujudga keldi. Shashmaqomning vujudga kelishi O'zbek va Tojik xalqlarini bir-birlariga yanada yaqinlashtirdi. San'atning boshqa turlarining vujudga kelishiga imkon yaratdi. Ilm-fanning turli sohalari tibbiyot, astranomiya, me'morchilik, fiqh va boshqa fanlardagi yutuqlar mazmun va mohiyatan birinchi renessansning mantiqiy davomi bo'lgan.

Bu yerda barcha fanlardan ham ko'proq adabiyotning rivojlanishi juda hayratlanarli holdir. Bu davrgacha adabiyot bu darajada hech rivojlanmagan edi. Temuriylar davrida ulug' shoirlarning samarali ijodi tufayli o'zbek klassik adabiyoti yangi taraqqiyot pog'onasiga chiqdi. Bu davrda Lutfiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy singari buyuk shoirlarning ijodi dunyo adabiyotiga ulkan xazinadir. Ayniqsa Alisher Navoiyning xizmati adabiyot va madaniy hayotda tengsizdir. "Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir"¹³ deb bejiz aytishmagan.

¹² Ziyoyev Hamid. "BUYUK AMIR TEMUR SALTANATI VA UNING TAQDIRI" TOSHKENT. "Ma'naviyat" 2008. B 20-30.

¹³ Karimov Islom. "YUKSAK MA'NAVIYAT – YENGILMAS KUCH" Toshkent "MA'NAVIYAT" 2009. B 30.

Temuriylar davrida yaratilgan bu ulkan meros, xalqimiz ma'naviyati va baxt-saodati, uning kelajaki uchun o'ta ahamiyatli. Bu buyuk merosning yaratilishida xizmati bor bo'lgan ulug' ajdodlarimizning nomlari so'zsiz tarixda abadiydir. Ushbu buyuk meros jahon sivilizatsiyasi ummoniga qo'shilib, uni har tomonlama to'ldirib, boyitib bormoqda. Amir Temur yuz humdor qilaolmas ishni bajardi va davlatchiligimizning oltin davrlaridan birini bunyod etdi. Ajdodlarimiz ilmiy merosini o'rganib dunyoga yoyish endi bizlarning ishimizdir. Bu bizning birinchi darajali vazifamiz balki muqaddas burchimiz hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References).

1. Karomatov H (Ma'sul muharrir). "AMIR TEMUR JAHON TARIXIDA" "SHARQ" TOSHKENT-2001. B-140-150.
2. Karomatov H (Ma'sul muharrir). "AMIR TEMUR JAHON TARIXIDA" "SHARQ" TOSHKENT-2001. B-165.
3. Muhammadjonov Abdulahad. "TEMUR VA TEMURIYLAR SALTANATI" Toshkent 1994. B 144-148.
4. Rahmonov M, Umarov A, G'ofurbekov T, Qodirov M .(maqolalar). "AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA SAN'AT" "G'OFUR G'ULOM NOMIDAGI ADABIYOT VA SAN'AT NASHRIYOTI" TOSHKENT-1998. B 4-6.
5. Mo'minov Ibrohim. "AMIR TEMURNING O'RTA OSIYO TARIXIDA TUTGAN O'RNI VA RO'LI" "FAN" Toshkent
6. Mo'minov Ibrohim. "AMIR TEMURNING O'RTA OSIYO TARIXIDA TUTGAN O'RNI VA RO'LI" "FAN" Toshkent 1993.
7. Usmonov Bahriddin Ahmedovich. "AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA FARG'ONA VODIYSINING SIYOSIY, IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI".(DSc dissertasiyasi AVTOREFERATI) Farg'ona-2020. B 30-31.
8. Bo'riyev O. Temuriylar davri yozma manbalarda Markaziy Osiyo. Toshkent, O'zbekiston. 1997. -40-45

9. Bo‘riyev O. Temuriylar davri yozma manbalarda Markaziy Osiyo. Toshkent, O‘zbekiston. 1997. - B 50-55.
10. Asqarov A., O.Odilxon (bosh va ma‘sul muharrir). “TEMUR VA ULUG‘BEK” davri tarixi. Toshkent. Qomuslar bosh tahririyati. B 195-205.
11. Rahmonov M , Umarov A, G‘ofurbekov T, Qodirov M.(maqolalar). “AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA SAN‘AT” “G‘OFUR G‘ULOM NOMIDAGI ADABIYOT VA SAN‘AT NASHRIYOTI” TOSHKENT-1998.B 35-50.
12. Ziyoyev Hamid. “BUYUK AMIR TEMUR SALTANATI VA UNING TAQDIRI” TOSHKENT. “Ma‘naviyat” 2008. B 20-30.
13. Karimov Islom. “YUKSAK MA‘NAVIYAT – YENGILMAS KUCH” Toshkent “MA‘NAVIYAT” 2009. B 30.